

எட்டுத்தொகை அகப்பாடல்களில் பன்றியின் தாய்மைப்பண்பு

The Motherly Attribute of the Pig in the Octave Internal Songs

சுமித்ரா.ரா, மோகன்காந்தி. க

தமிழ் முதுகலை மற்றும் ஆய்வுத்துறை, தூய நெஞ்சக் கல்லூரி (தன்னாட்சி),
திருப்பத்தூர் – 635601, திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.

Sumithra.R, Mohan Gandhi. G

PG and Research Department of Tamil, Sacred heart college,(Autonomous),
Tiruppatur- 635601, Tiruppatur District.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8354-564X>

DOI: 10.5281/zenodo.18382965

Abstract

This article is centred on the eight hymns of the study group literature. This review focuses on the elements of motherhood inherent in the pig in the eight volumes of sangam literature. Motherhood is common to all living things in the world. In this way, the life cycle of the mothered animals is studied through the recordings of the octogenarians. The biological environment of the sow, including the habitat environment, neglecting and rearing her young, is critical.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கிய நூலான எட்டுத்தொகைப் பாடல்களை மையப்படுத்தி இக்கட்டுரை அமைகிறது. சங்க இலக்கியத்தின் எட்டுத்தொகையில் பன்றி என்னும் உயிரினத்தில் கலந்துள்ள தாய்மைப் பண்பின் கூறுகளை மையப்படுத்தியே இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆராய்கிறது. தாய்மை என்பது உலகிலுள்ள உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவானவை. அவ்வகையில் தாய்மை அடைந்த விலங்குகளின் வாழ்வியலை எட்டுத்தொகையின் அகப்பாடல்கள் வழி ஆராயப்படுகிறது. ஈன்ற தன் குட்டிகளைப் புறங்காத்து வளர்த்தல், பாதுகாத்தல், வாழ்விடச் சூழல் உள்ளிட்ட பன்றியின் வாழ்வியல் சூழல் பாடுபொருளாய் அமைகிறது.

Keywords: தாய்மை பண்புகள் கூறுகள், புறங்காத்து வளர்த்தல், பாதுகாத்தல், வாழ்விடச் சூழல், வாழ்வியல் சூழல்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கிய காலம் என்பது கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 300 வரை இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்ட காலமாகும். தமிழ்மொழி உலக இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு தனித்துவ இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம் போன்ற இலக்கியங்கள் தமிழ்மொழியின் பெருமையை உலகறியச் செய்கின்றன. தமிழில் முதன்மை இலக்கியமாகக் கருதப்படும் சங்க இலக்கியம் செவ்வியல் இலக்கியம் ஆகும். பண்டைய காலத் தமிழ்க் குடியின் தொன்மையையும், சிறப்பையும் கூறும் விதமாக அமைவது தமிழ்மொழியும், அதன் இலக்கியமுமாகும். பழங்காலத் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்த வரலாற்றிற்கு மூலமாக விளங்குவது சங்க இலக்கியமாகும். சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தம் 2381 பாடல்கள் உள்ளன. 1877 அகப்பாடல்களும், 510 புறப்பாடல்களும் சங்க கால மக்களின் இரக்கம், காதல், நட்பு, சினம், மகிழ்ச்சி, வருத்தம் முதலிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. பன்றியின் தாய்மைக் குறித்த செய்திகளை ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

விலங்குகளில் தாய்மை உணர்வு

விலங்குகளிடமும் மனிதர்களிடையே காண முடியாத பல உயர்ந்த பண்புகள் உள்ளன. விலங்குகளின் தாய்மார்கள் தங்கள் குட்டிகளுடனான பாசம், பராமரிப்பு, கவலை, துக்கம், கொடுரத்தன்மை போன்ற பல உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இந்தத் தாய்மை உணர்வு உயிரினங்களின் தனித்துவமான பண்பாகும்.

சங்க இலக்கியத்தில் விலங்குகள்

தொல் பழங்காலந் தொட்டு உலக நாடுகளில் விலங்குகள் குறித்த அறிவு நிலவி வந்துள்ளது என்பதற்குப் பல வரலாற்றுச் சான்றுகள் உள்ளன. சிந்துச்சமவெளிகண்டுபிடிப்புகளில் விலங்கு வடிவங்களும், முத்திரைகளும் காணப்படுகின்றன. உலகத்திலேயே திணைக்கோட்பாட்டை வகுத்து வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் தான். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என திணை பிரித்து வாழ்ந்த தொல் தமிழர் விலங்குகள் பற்றிய அறிவியல் அறிவினைப் பெற்றிருந்தார்கள்.

பழந்தமிழரிடையே விலங்குகள் குறித்த அறிவு மிகத் தெளிவாக இருந்துள்ளது என்பதற்குத் தொல்காப்பிய மரபியல் சான்று பகர்கின்றது. பதினைந்து வகைப்பட்ட ஆண்பாற் விலங்குகள் பற்றியும், பதின்மூன்று வகைப்பட்ட பெண்பாற் விலங்குகள் பற்றியும் அவ்வவற்றின் இளமைப்பெயர்கள் பற்றியும் தொல்காப்பியர் மரபியல் நூற்பாக்கள் (நூற்பா 2 முதல் 26) உணர்த்துகின்றன. ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் வரையிலான பாகுபாடுகளையும் தெளிவான அறிவியல் அடிப்படையில்,

“ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே

இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே
மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே
நான்கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே
ஐந்தறி வதுவே அவற்றொடு செவியே
ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனனே

நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே” (திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும், ப. 364, பா.எண். 571)

என்ற நூற்பா தெளிவுப்படுத்தும். அகப்பொருள் துறைகளின் கருப்பொருளாக விலங்கினங்கள் நிலவாரியாகச் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது விலங்குகள் குறித்த அறிவை வலுப்பெற செய்கிறது. சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்ற விலங்கின் வடிவங்களைப் பல சங்கப் பாடல்கள் வரிசைப்படுத்தி சுட்டிக்காட்டினாலும், இக்கட்டுரை காட்டுப்பன்றிகளின் தாய்மை உணர்வை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் அமைந்துள்ளது.

காட்டுப்பன்றி

பன்றிகளும் தமிழர்கள் வாழ்வில் ஒரு அங்கம்தான் என்பதற்குச் சான்றாக சங்கம் கால இலக்கியங்கள் திகழ்கிறது. பன்றி என்னும் விலங்கினைக் குறிப்பிடும் பெயர்களாக கேழல், ஏனம், முளவுமா, அரி, கோட்டுமா, களிறு, எய், எய்ம்மா போன்றவற்றைச் சங்க இலக்கியப் புலவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். உணவுச் சங்கிலி என்பது ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரைச் சார்ந்து வாழ்கிறது. பன்றிகளை உணவாக உட்கொள்ளக் கூடிய விலங்குகளாகும். மனிதர்களும் காட்டுப்பன்றிகளை உணவுக்காக வேட்டையாடுகின்றனர். காட்டுப்பன்றி மிகுந்த மன வலிமையையும், தறுகண்மையும் உடையது என்பதை சங்க நூல்கள் கூறுகின்றன. பன்றி இரண்டு வகையாகக் காண முடிகிறது. 1. காட்டுப் பன்றி, 2. ஊர்ப்பன்றி சங்க இலக்கியத்தில் காட்டுப்பன்றிகளே பேசப்பட்டுள்ளன. பன்றிகள் குறிஞ்சி நிலத்திற்கு உரியது. அதனுடைய சிறப்புப் பற்றி இங்கு ஆராயப்படுகிறது.

காட்டுப்பன்றியின் சிறப்புகள்

காட்டுப்பன்றிகள் கருமைநிறம் கொண்டவை. இருளைத் துண்டுத்துண்டாக வெட்டியதைப் போலக் காட்டுப்பன்றிகள் கருநிறத்தில் இருந்ததாகக் கீழ்காணும் பாடல்வழி கூறுகிறது. இதனை,

“இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம்” (பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. பத்துப்பாட்டு, இரண்டாம் பகுதி, மூலமும் உரையும், ப. 433, பா.எண். 243)

கருமைநிறம் கொண்ட காட்டுப்பன்றிகளைச் சங்க காலத்தில் பொன்னை

உரசிப்பார்த்து மாற்று அறிய உதவிய கருமைநிறக் கட்டளைக் கல்லுடன் ஒப்பிட்டுள்ளனர்.

“நான் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்

கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும்” (நாராயண வேலுப்பிள்ளை, எம், ஐங்குறுநூறு, ப. 171, பா.எண். 263 , 1- 2)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. பொன் போன்ற திணைகள் முதிர்ந்திருந்த தோட்டத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் மேய்ந்த போது அவற்றின் உடலின் மேல் ஒட்டியிருந்த திணைகளின் தோற்றமானது, பொன்னை உரசிப் பார்த்த கருநிறக் கட்டளைக் கல்லின் மேல் இருந்த பொன்னின் துகள்களைப் போலத் தோன்றியதாக பதிவுச் செய்துள்ளன. மேலும், இதே போன்ற உவமை விளக்கத்தினை அகநானூற்றுப் பாடலிலும் காணலாம். இதனை,

“பொன் உரை கட்டளை கடுப்பக்காண்வர

கிளை அமல் சிறுதிணை விளைகுரல்

மேய்ந்து” (வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. அகம். ப. 283, பா. எண். 248. 2-3)

என்ற பாடலடிகள் வழி அறிய முடிகிறது.

தாய் – குட்டியின் பாச வலிமை

விலங்குகள் குட்டிகளை பராமரித்து வளர்ப்பது மட்டுமின்றி, விலங்குகளிடையே உள்ள தாயின் பாச வலிமையை உணர்த்தும் வகையில் வெளிப்படும் முக்கிய பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. கழுத்தில் தளர்ந்த மயிர் உடைய செந்நாய், பன்றிக் குட்டியைப் பிடிப்பதற்குப் பதிலாகத் தாய் பன்றியைக் கடந்து செல்கிறது என்பதனை,

“கவிழ்மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை

குருளைப் பன்றி கொள்ளாது கழியும்” (நாராயண வேலுப்பிள்ளை, எம், ஐங்குறுநூறு, ப. 249, பா.எண். 397)

என்ற பாடல் அடிகள் மூலம் அறியப்படுகிறது. இதன் மூலம் தாய்ப் பன்றிக்கு பயந்து செந்நாய் கடந்து செல்லும் பதிவை அறிய முடிகிறது. மேலும், வேட்டுவர்கள் பன்றி வேட்டைக்குச் செல்லும் போது நாய்கள், பன்றிகளை வெருட்டின. அப்போது ஓர் ஆண் பன்றியானது வலிமையுடைய அவ்வேட்டைநாய்களை எதிர்த்து ஒட்டியது. தன் இனத்தை நெருங்குதலைத் தடுத்து வலியமைத்த தன் குட்டிகளைத் தழுவிக் கெண்டே தொங்கும் முலையினையுடைய தன் பெண் பன்றி செல்லுமாறும் பேணி நின்றது. அதன்பின் காட்டினின்றும் வெளிவந்து அரிய பொந்தாகிய ஒரு முடுக்கிலே வேட்டையாடும்

ஆட்களை எதிர்ப்பதற்காகவும் வந்து நின்றது. குடும்பச் சூழலில் ஆண்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தைப் பாதுகாப்புச் செய்வது போல, விலங்கின் வகையில் ஆண்பன்றியிடம் உள்ள தாய்மைப் பண்பு புலப்படுத்தும் நுட்பமான வாழ்வியல் செய்தி பதிவாகியுள்ளது. மேலும், இதே செய்தியை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக,

“வயநாய் எறிந்த வன்பறழ் தழீஇ

இளையர் செய்துதன் மடக்கிக் கிளையொடு

.....

.....

தறுகட் பன்றி நோக்கிக் கானவன்” (வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. அகம். ப. 283, பா. எண். 248. 2-6)

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். வேட்டையாடும் நாயையும், கானவரையும் எதிர்த்து வீரத்துடன் செல்லும் பெண் பன்றி பதிவாகியுள்ளது. இதிலிருந்து செல்லும் பெண் பன்றிக்குட்டிகளை மற்ற விலங்குகளிடம் இருந்து பாதுகாத்து அதன் குட்டிகளுடன் இருக்கும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பதோடு நிறைய நேரம் செலவிடுகின்றன என்பதைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன.

காட்டுப்பன்றிகளின் ஒற்றுமை உறவு

ஈச்சமரம் முதலிய குறுமரங்கள் புதர்களாக உள்ள காடுகளில் காட்டுப்பன்றிகள் நிறையக் காணப்படும். கேழல் என்ற பெயர் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், புருவைப் பன்றி என்றும் காட்டுப்பன்றியை அழைத்தனர்.

காட்டுப்பன்றி பல குட்டிகளை ஈனும் சக்தி விரைவில் காட்டில் பல்கிப் போய் விடுகின்றது. காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டமாகவே காணப்படும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அகநானூற்றில் பதிவாகியுள்ளதை,

“சிறுகட் பன்றி பெருநிரை கடிய

முதைப் புனம் காவலர்

நினைத்திருந்து ஊதும்” (மேலது. ப. 219, பா.எண். 94 – 9 -12)

என்ற பாடல் வழி அறியலாம். தன் இனத்தோடு காணப்படும் பன்றியின் தாய்மை வெளிப்படுவதை அறிய முடிகிறது. மேலும், தாயை இழந்த பன்றிக்குட்டி, வரிக் கோடுகளை உடைய பன்றிக்குட்டி மலையில் வளமாக விளைந்திருக்கும் சிறுதிணைக் கதிர்களை உண்டு கானவர் வாழும் மலைமுகடுகளில் உறங்கும். இதனை,

“தாய் இழந்த தழுவரி குருளையொடு

வளமலைச் சிறுதிணை யுணீஇய கானவர்

வரையோங்கு உயர்சிமைக் கேழல் உறங்கும்” (நாராயண வேலுப்பிள்ளை, எம், ஐங்குறுநூறு, ப. 173, பா.எண். 268 - 1- 3)

என்ற பாடல் அடிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. தாய்ப்பன்றி இறந்த போதும் பிறப் பன்றிகள் தாயை இழந்த குட்டிகளை வளர்த்துள்ள தாய்மைப் பண்பை அறிய முடிகிறது. இதன் மூலம் சங்கப் புலவர்கள் விலங்குகளைக் குறித்து தெளிவான நுட்பமுடன் ஆராய்ந்து பன்றியின் நிலை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படக் கூடிய விலங்குகளின் பல்வேறு விதமான குணங்கள், காட்டுப்பன்றிகளின் சிறப்புகள், தாய்க்குட்டிகளின் பாசவலிமையில் தாய்மைப்பாதுகாப்புச் செய்யும் முறைகள், பன்றிகளின் ஒற்றுமை உறவுமுறை விலங்கின் குறிப்பிட்ட பண்புகளைக் கண்டறிந்து தமிழரின் பண்பாட்டுக் கூறுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் மனித மனத்தோடு விலங்கினக் கூறுகள் மணம் வீசுவதைக் காணுவதோடு விலங்குகளின் தாய்மைப் பற்று அனைத்தையும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தாய்மைப் பயன் பற்றி இக்கட்டுரை மூலமாக கண்டறிந்து கூறப்பட்டுள்ளன.

துணை நூற்பட்டியல்

1. அகநானூறு, களிற்றுயானை நிரை, வேங்கடசாமி நாட்டார், வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ரா. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி – 6, 1962
2. ஐங்குறுநூறு, நாராயண வேலுப்பிள்ளை, எம், நியூ செஞ்சரி புக்ஹவுஸ், பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை – 98
3. பத்துப்பாட்டு, இரண்டாம் பகுதி (மூலமும் உரையும்), பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ., நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை – 98, முதற்பதிப்பு ஏப்ரல் – 2004
4. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும், திருஞானசம்பந்தம், ச. கதிர் பதிப்பகம், 93 தெற்கு வீதி, திருவையாறு – 613 204

Bibliography

1. Sspillai,Ra.Tirunelveli South Indian Saiva Siddanta Printing Association Tirunelveli south Indian saiva siddanta printing association tirunelveli-6 1962.

2. Aikurunuru, Narayana velupillai, M. New Century Book house PVT Ltd, Chennai-98.
3. Ten Idylls, volume II (source and text by) Balasubramanian, K.V., New Century Book house PVT Ltd, Chennai-98, First Edition April-2004
4. Tolkappaiyam porulatikaram (source and Text) Tirunnasambandam.S New Century Book house PVT Ltd, Chennai-a, Kathir publishing House, 93, South Road, Thiruvaiyaru-613 204.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

சுமித்ரா.ரா, மோகன்காந்தி. க, “எட்டுத்தொகை அகப்பாடல்களில் பன்றியின் தாய்மைப்பண்பு” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 6, இதழ் 1, சனவரி 2026, பக். 1-7

Cite this Article in English

Sumithra.R, Mohan Gandhi. G, “The Motherly Attribute of the Pig in the Octave Internal Songs” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.6 Issue 1, January 2026, pp. 1-7